

Datenmodell für ein digitales Besuchermanagement

Charlotte Bellmann, Denise Engelhardt und Eric Horster

AIR Kurzberichte

Kernergebnisse

- Datenmodelle sind die Voraussetzung für die Interoperabilität zwischen verschiedenen Data Hubs und ermöglichen die Lesbarkeit für Maschinen.
- Ein standardisiertes Modell für Daten des digitalen Besuchermanagements ist von entscheidender Bedeutung, da mithilfe eines Datenmodells die Harmonisierung verschiedener separat liegender Datenquellen ermöglicht wird.
- In Zusammenarbeit mit der Open Data Tourism Alliance (ODTA) wurde ein übersichtliches Datenmodell entwickelt.
- Das Modell verfolgt das Ziel, so nah wie möglich an den gemessenen Werten zu bleiben. Also die Datensätze in ihren verschiedenen Bestandteilen zu beschreiben und in eine Auslastungslogik zu überführen.

Autorinnen und Autoren:

Charlotte Bellmann (DI Tourismusforschung, FH Westküste),
bellmann@fh-westkueste.de

Denise Engelhardt (DI Tourismusforschung, FH Westküste),
engelhardt@fh-westkueste.de

Eric Horster (DI Tourismusforschung, FH Westküste), horster@fh-westkueste.de

Datum: 18. Juli 2024

Rechtliche Hinweise und Zitationsvorschlag am Ende des Dokuments

Einführung

In der Tourismusbranche und insbesondere im Kontext des digitalen Besuchermanagements ist die effiziente Verwaltung und Nutzung von Daten unverzichtbar. Datenmodelle spielen hierbei eine zentrale Rolle, da sie die Grundlage für die Interoperabilität zwischen verschiedenen Systemen und Datenquellen bilden. Sie ermöglichen die einheitliche Erfassung, Verarbeitung und Darstellung von Daten. Dadurch unterstützen sie nicht nur die Harmonisierung verschiedener Datensätze, sondern erleichtern auch den Austausch von Informationen zwischen unterschiedlichen Data Hubs. Dies ist besonders wichtig in einem Bereich wie dem Tourismus, in dem Daten aus verschiedenen Quellen und von verschiedenen touristischen Akteuren zusammengeführt werden müssen. Durch standardisierte Datenmodelle können Daten konsistent und maschinenlesbar gemacht werden, was eine nahtlose Integration und Nutzung in verschiedenen Systemen ermöglicht.

Definitionen und Begriffsabgrenzungen

Mapping

Mapping ist ein weitgehend automatisierter Prozess im Datenmanagement, bei dem verschiedene Felder aus unterschiedlichen Data Hubs miteinander verknüpft werden. Dabei wird definiert, welche Datenmodelle von einer Schnittstelle akzeptiert werden und wie die Daten weitergegeben werden müssen. Ziel dieses Prozesses ist es, die Daten in das jeweils vordefinierte Datenmodell zu überführen, sodass die Daten interoperabel bzw. vernetzt sind. Durch die automatisierte Verknüpfung und Harmonisierung der Datenfelder wird sichergestellt, dass Daten konsistent und in einem einheitlichen Format vorliegen, was die Integration und den Aus-

tausch von Informationen zwischen verschiedenen Systemen vereinfacht. Mapping soll dazu führen, dass Daten nahtlos in die Zielsysteme integriert werden können, ohne dass manuelle Anpassungen notwendig sind (u.a. Auer et al., 2013, S. 83 f.; Sequeda & Miranker, 2014, S. 95 f.; Naschert et. al, 2023a, S. 19). Durch diese standardisierte Vorgehensweise wird sowohl die Effizienz und Genauigkeit der Datenverarbeitung gefördert als auch die Datenqualität verbessert.

Schnittstelle/API

Die meist automatisierte Datenübertragung wird größtenteils durch Schnittstellen realisiert und sind daher für die Interoperabilität von Daten essenziell. Im Kontext von Software sind Schnittstellen auch als Application Programming Interface (API) bekannt. APIs ermöglichen die Kommunikation, Datenübertragung und regelmäßige Aktualisierung der Daten zwischen verschiedenen Systemen (u.a. Frank et al., 2021, S. 19; Geewax, 2023, S. 30 f.; Hack 2023; Winniewski, 2024, S. 9 f.). Durch die Verwendung von APIs können Daten entweder aus einem Quellsystem in andere Systeme gesendet werden (Push-Prinzip), oder es können Daten von den Zielsystemen abgerufen werden (Pull-Prinzip) (Kunde et al. 2018, S. 110 f.). Beide Methoden sorgen dafür, dass Daten in ihrer Gesamtheit übertragen werden können, wobei auch eine selektive Übertragung von Datensätzen möglich ist. Schnittstellen sind somit Werkzeuge, die eine effiziente und flexible Dateninfrastruktur ermöglichen, den Datenfluss optimieren und unterschiedliche Systeme nahtlos miteinander verbinden.

Datenmodell

Für eine reibungslose Datenintegration sollten standardisierte Datenmodelle verwendet werden. Durch Datenmodelle werden Vorgaben für eine

einheitliche Benennung und Strukturierung der Daten festgelegt, die die Maschinenlesbarkeit erheblich vereinfacht (Fensel et al., 2020, S. 69 f.).

Einheitliche Datenmodelle ermöglichen es, dass sowohl Menschen als auch Maschinen die Daten eindeutig interpretieren können. Dies wird durch die konsistente Beschreibung von Objekten (wie Restaurants), entsprechenden Attributen (wie Anzahl der Sitzplätze) und deren Wertebereich (wie Verfügbarkeit freier Plätze) unterstützt. Die Basis bilden Standards wie Schema.org (siehe nächster Abschnitt). Durch die standardisierten Datenmodelle wird die Problematik umgangen, dass die Objektbeschreibungen, Attribute, Datentypen und Wertebereiche häufig uneinheitlich beschrieben werden, wodurch die Datenintegration erheblich erschwert wird (Naschert et. al, 2023, S. 10).

Schema.org

Schema.org ist eine kollaborative Initiative, die von Unternehmen wie Google, Microsoft, Yahoo und Yandex unterstützt wird. Das Ziel dieser Initiative ist die Entwicklung und Etablierung von strukturierten Datenstandards. Indem Schema.org gemeinsame technische Normen und Vokabulare definiert, soll der Austausch und die Auffindbarkeit von Daten beispielsweise zwischen verschiedenen Websites und Suchmaschinen vereinfacht werden. Der Fokus von Schema.org liegt auf der Vereinfachung der Datenstruktur und -darstellung, wodurch die Interoperabilität und Integration von Daten gewährleistet werden soll.

ODTA

Die Open Data Tourism Alliance (ODTA) ist ein Zusammenschluss von rund 30 touristischen Länder- und Bundesinstitutionen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien und Schweden. Das Ziel ist die länder-

übergreifende Etablierung von Datenstandards für touristische Informationen und damit die Förderung von Digitalisierung im europäischen Tourismus. Mit dem Ziel, den Austausch touristischer Daten zwischen verschiedenen Systemen und Organisationen zu vereinfachen, beschließt die ODTA gemeinsame technische Normen und Standards für touristische Informationen in Datenbanken.

Digitales Besuchermanagement

Digitales Besuchermanagement im Tourismus verfolgt das Ziel durch ein koordiniertes Management und mit digitalen Methoden Überlastungserscheinungen des Tourismus zu umgehen. Die Steuerung von Reise- und Ausflugsentscheidungen innerhalb der Destination sowie im Rahmen der An- bzw. Abreise sind eine zentrale Aufgabe des digitalen Besuchermanagements, um Überfüllung an Reisezielen und damit verbundene negative Auswirkungen für Einheimische, die Umwelt sowie Gäste, zu verhindern. Voraussetzung für ein effektives, digitales Besuchermanagement ist u.a. die Generierung von Messwerten der Besuchsfrequenzen über Sensoren und deren Speicherung in geeigneten Systemen. Eine Analyse der Daten erlaubt es, Aussagen in Echtzeit über die Auslastung innerhalb des Messbereichs zu treffen und zukunftsgerichtete Prognosen zu entwickeln. Digitale Kontaktpunkte (Websites, Apps, digitale Info-Stelen o.ä.) ermöglichen die Ausspielung der Resultate an den Gast sowie weitere Entscheidungsträger (z.B. Tourismusverantwortliche in den Destinationen) und die Empfehlung von Alternativen für eine Umlenkung der Besucherströme (Schmücker, Keller et al., 2023).

Datengenerierung & -management

Um derartige Analysen und Prognosen zu ermöglichen, ist die Generierung und Speicherung diverser Daten notwendig. Neben der Besucherzählung beispielsweise der Zeitpunkt der Messung, das Messintervall

oder der Standort des Messgerätes. Um offene Datenstrukturen (Open Data) funktional zu gestalten, sind standardisierte Logiken für die Erfassung von Daten in Datenbanken essentiell. Für den nachhaltigen Erfolg eines digitalen Besuchermanagementsystems und die langfristige Nutzbarkeit der Daten ist es wichtig, eine offene, unabhängige digitale Dateninfrastruktur zu schaffen und die Daten zielgerichtet zu managen. Standardisierte Benennungen und Strukturierungslogiken sind essentiell, damit Kontextdaten integriert, miteinander in Beziehung gesetzt und maschinenlesbar gemacht sowie verschiedene Data Hubs miteinander verbunden werden können. Um die Integration der Daten aus den verschiedenen Quellen sicherzustellen, ist die Konzeption einer oder mehrerer standardisierter Schnittstellen erforderlich. Diese stellen eine kontinuierliche Kommunikation zwischen den verschiedenen Data Hubs sicher, damit die Daten dauerhaft ausgetauscht und aktuell gehalten werden.

Datenmodelle für das digitale Besuchermanagement

Den Datenmodellen kommt beim digitalen Besuchermanagement eine zentrale Rolle zu. Im Rahmen des Projektes „LABTOUR-SH“ wurde ein Datenmodell entwickelt, welches als Beispiel eines möglichen Datenmodells für das digitale Besuchermanagement dienen kann (Reif et al., 2023, S. 85-90). Dieses Modell ist jedoch nicht für alle Anwendungsbeispiele geeignet, da es eng an die untersuchten Use Cases gekoppelt wurde. Ein weiteres Datenmodell wurde von der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT) entwickelt. Das konzeptionelle Modell skizziert eine Erfassung von Besucherfrequenzdaten über technische Informationen (Messverfahren & Messwerte) sowie Einflussfaktoren der Messung (Messbereich & Zielbereich), aus denen die Auslastung berechnet und in eine Prognose bzw. eine Interpretation (z.B. Darstellung von Werten in einem Ampelsystem) überführt wird (DZT, 2024).

Die Erstellung einer standardisierten Modellierung für Daten des digitalen Besuchermanagements ist von entscheidender Bedeutung. Im Rahmen der Zusammenarbeit der ODTA-Arbeitsgruppe „Digitales Besuchermanagement“ wurde auf dieser Vorarbeit ein Vorschlag für ein standardisiertes Datenmodell für Besuchsfrequenzdaten erarbeitet, das auf schema.org als Datenstandard eingereicht wurde. Die Prüfung und Annahme des Modells ist ausstehend (Stand Juli 2024).

Das in Abbildung 1 dargestellte Datenmodell umfasst 3 Module:

- I. Die Messung
- II. Die sich daraus ergebende Auslastung
- III. Die Prognose

Innerhalb der Module sind die zu erfassenden Attribute der Besucherfrequenzdaten gelistet, die in Tabelle 1 spezifiziert und mit weiterführenden Hinweisen und Anmerkungen zur Beschreibung versehen wurden. Im Modul I sind dies beispielsweise Daten zum Standort (des Messbereichs sowie -gerätes), dem Messobjekt, technische Informationen des Messvorgangs sowie zur Genauigkeit oder Informationen zum Inhaber und Lizenznehmer der Daten. Modul II besteht aus der Kapazität (des

Messbereichs) und weiteren, für die Berechnung der Auslastung relevanten Aspekten.

Das Modell verfolgt das Ziel, so nah wie möglich an den gemessenen Werten zu bleiben, also diese in seinen verschiedenen Bestandteilen zu beschreiben und in eine Auslastungslogik zu überführen. Bei der Entwicklung eines Datenmodells empfiehlt sich ein initialer Entwurf mit überschaubarem Umfang, der bei entsprechender praktischer Erfahrung schrittweise vervollständigt werden sollte. Dies beugt definatorischen Unschärfen vor und gewährleistet die kontinuierliche Optimierung des Datenmodells in Einklang mit möglichen Anwendungsszenarien.

Das Modul III (Prognose) schließt das Modell ab und listet die Prognose und die für die Ausgabe und Interpretation der Prognose relevanten Attribute. Es soll jedoch zur Diskussion gestellt werden, ob eine Modellierung der Prognose erforderlich ist. Es könnte ausreichend sein, ein Intervall zu definieren und die Messwerte in diesem Intervall in einer Datenbank zu sammeln. Das Prognosemodul könnte dann separat programmiert werden, wobei gespeichert wird, welcher Wert tatsächlich gemessen wurde und welche Werte das Modell prognostiziert hatte.

Abbildung 1: ODTA-Modell für Besuchermanagementdaten (Eigene Darstellung)

Tabelle 1: Spezifikationen des ODTA-Modells für Besuchermanagementdaten (basierend auf Schmücker, 2024)

	Information	Beschreibung
Modul 1: Messwert	ID	Identifikationsnummer der Datenquelle
	Messbereich	Art des gemessenen Bereichs, z.B. POI, Parkplatz, Fußgängerweg
	Name	Name des Messbereichs
	Ort	Adresse des Messbereichs
	Standort der Messung	Koordinaten des Messinstruments nach GPS-Norm
	Ergebniswert	Ergebnis der Zählungen (numerisch)
	Messobjekt	Objekt, das gemessen wird, d.h. Menschen oder Fahrzeuge
	Zeitpunkt	Zeitstempel nach ISO-Norm, Zeitangabe nach ISO-Norm, Start- und Endzeitpunkt der Zählung
	Zählperiodizität	Zeitabstände der Messungen, z.B. Intervall, Punktmessungen
	Technologie	Technologie des Messgerätes, z.B. Wifi-Zähler, Optischer Sensor, mobile location events
	Messungsart	z.B. Flächenmessung, Durchgangsmessung (mit oder ohne Bewegungsrichtung)
	Anzahl der Messungen	Eine oder mehrere Messungen
	Messrichtung	Angabe der Himmelsrichtung der Messung über Abkürzungen, z.B. W-O
	Genauigkeit	Genauigkeit der Messwerte
Modul 2: Auslastung	Inhaber/Organisation	Inhaber des Messgerätes
	Lizenz	Lizenz der erhobenen Daten
	Kapazität	Maximale Besucheranzahl des Messbereichs
	Kapazitätsspanne	fest vs. variabel
	Öffnungszeiten	Öffnungszeiten des Messbereichs (bei PoIs modelliert via PoI-Daten), Zeitangabe nach ISO-Norm
Modul 3: Prognose	Einflussfaktoren	z.B. Veranstaltungen, Wetter
	Aufenthaltsdauer	Durchschnittliche Aufenthaltsdauer eines Besuchers, Zeitangabe nach ISO-Norm
	Auslastungsprognose	Historische Daten, Echtzeitdaten, Vorhersage
	Forecast Start	Erstellungszeit der Prognose, Zeitstempel nach ISO-Norm
	Forecast End	Endzeit der Prognose, Zeitstempel nach ISO-Norm
	Forecast-Type	Art des Systems zur Erstellung der Prognose, z.B. regelbasiert, KI-basiert, weitere

Schlussfolgerungen

Die Implementierung und Nutzung standardisierter Datenmodelle ist von zentraler Bedeutung für den Tourismus und vor allem für ein effektives digitales Besuchermanagement. Datenmodelle ermöglichen eine einheitliche und konsistente Erfassung, Verarbeitung und Darstellung von Daten, wodurch die Interoperabilität, also die Vernetzung von Daten, zwischen verschiedenen Systemen und Plattformen gewährleistet wird. Um die vielfältigen und komplexen Anforderungen des Tourismus‘ zu erfüllen, ist dies unerlässlich.

Die Implementierung einheitlicher Datenstandards durch Initiativen wie Schema.org oder die ODTA, spielen hierbei eine wichtige Rolle, damit Daten nahtlos in die Zielsysteme integriert werden können, ohne dass aufwendige, manuelle Anpassungen erforderlich sind. Die ODTA besteht aus touristischen Akteuren unterschiedlicher Verantwortungsbereiche mit entsprechender Entscheidungskompetenz und sie repräsentieren ihre jeweilige Institution. Dadurch kann ein Konsens gefunden werden, der den Ansprüchen der Institutionen und Personen, die später mit den Datenmodellen arbeiten müssen, gerecht wird. Damit bekommen die Datenmodelle der ODTA die entsprechende Autorität und Relevanz die dazu führt, dass sie einen entsprechenden Geltungsbereich haben. Dadurch wird der Datenfluss zwischen verschiedenen Systemen gefördert.

Referenzen

- Auer, Sören; Lehmann, Jens; Ngonga Ngomo, Axel-Cyrille; Stadler, Claus; Unbehauen, Jörg (2013): Extraktion, Mapping und Verlinkung von Daten im Web. In: *Datenbank-Spektrum*, 13(2), S. 77–87. DOI: 10.1007/s13222-013-0124-z.
- DZT (Hg.). (2024). *Aktueller Stand Datenmodell Digitales Besuchermanagement*. Unveröffentlichte Präsentation.
- Fensel, Dieter; Şimşek, Umutcan; Angele, Kevin; Huaman, Elwin; Panasiuk, Oleksandra, Toma, Ioan; Umbrich, Jürgen & Wahler, Alexander (2020). *Knowledge Graps. Methodology, Tools and Selected Use Cases*. Cham: Springer Nature. DOI: 10.1007/978-3-030-37439-6.
- Frank, Roland; Strugholtz, Sebastian & Meise, Fabian (2021). *Bausteine der digitalen Transformation – Wie APIs Unternehmen den Weg in die Programmable Economy ebnen*. Wiesbaden: Springer Gabler.
- Geewax, J. J. (2023). *API Design Patterns*. Manning Publications Co. LLC.
- Hack, Carsten (2023). Definition. Was ist eine Schnittstelle (API)? In: *digitalmagazin*, 18.08.2023. Online verfügbar unter <https://digitalmagazin.de/definition-was-ist-eine-schnittstelle-api/>, zuletzt geprüft am 07.12.2023.
- Kunde, Felix; Pieper, Stephan & Sauer, Petra (2018). Datenmanagement von Echtzeit-Verkehrsdaten. In: Manuel Wiesche, Petra Sauer, Jürgen Krimmling und Helmut Krcmar (Hg.): *Management digitaler Plattformen: Konzeption und Realisierung eines offenen*

Ökosystems für intelligente Mobilitätsdienste in der Smart City.
Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, S. 109–123.

Naschert, Lisa; Brinkmann, Alexander; Engelhardt, Denise; Höftmann, Nele; Horster, Eric; Krieg, Vincent; Mill, Colin; Radzio, Frank; Reif, Julian; Sjut, Boje & von Boguszewski, Niklas (2023). *Datenmanagement und -infrastruktur im Rahmen des digitalen Besucher*innenmanagements*. Hg. v. Deutschen Institut für Tourismusforschung. Heide/Holstein (Ratgeber zum digitalen Besucher*innenmanagement, 3). DOI: 10.5281/zenodo.8063605.

Reif, J., Engelhardt, D., Staubert, T., Krieg, V., Mill, C., Höftmann, N., Sjut, B., von Boguszewski, N., Horster, E., Prange, M., Wemheuer, C., Piwonski, J., Möller, T., Radzio, F., Brinkmann, A., & Schoenwald, J. (2023). Landesweites Digitales Besuchermanagement für den Tourismus in Schleswig-Holstein (LAB-TOUR SH). Heide.

Sequeda, Juan & Miranker, Daniel (2014). Mapping Relational Databases to Linked Data. In: Harth, Andreas; Hose, Katja & Schenkel, Ralf (Hg.), *Linked Data Management – Emerging Directions in Database Systems and Applications*, S. 95 – 116. CRC Press LCC.

Schmücker, D., Keller, R., Reif, J., Schubert, J., & Sommer, G. (2023). Digitales Besuchermanagement im Tourismus - Konzeptioneller Rahmen und Gestaltungsmöglichkeiten. In: Gardini, M. & Sommer, G. (Hrsg): *Digital Leadership im Tourismus*. Wiesbaden. S. 239-315.

Schmücker, D. (2024). *ODTA Examples*. Unveröffentlichte Datei.

Winniewski, Philipp (2024). *Grundlagenwissen der Software-Entwicklung. IT-Konzepte und Fachbegriffe für das Projektmanagement*. Wiesbaden: Springer Nature.

Hinweise

Dieses Dokument ist im Rahmen des Projektes „AIR – AI-basierter Recommender für nachhaltigen Tourismus“ mit Teilfinanzierung durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz entstanden.

Weitere Information zu AIR finden Sie unter www.air-tourism.de.

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit
und Verbraucherschutz

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Zitationsvorschlag:

Bellmann, Charlotte; Engelhardt, Denise & Horster, Eric (2024). *Datenmodell für ein digitales Besuchermanagement* (AIR Kurzberichte). DOI: 10.5281/zenodo.12770841

Dieses Werk ist, mit Ausnahme des Förderlogos des BMUV, lizenziert unter der Lizenz „Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International“.

